

MONITORAÇÃO ELETRÔNICA COMO MEDIDA CAUTELAR: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA SUA EFICÁCIA NA REDUÇÃO DA SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA

ELECTRONIC MONITORING AS A PRECAUTIONARY MEASURE: A CRITICAL ANALYSIS OF ITS EFFECTIVENESS IN REDUCING PRISON OVERCROWDING

João Paulo da Silva Cruz¹
Layer Leorne Mendes Junior²

Resumo: Este artigo aborda a monitoração eletrônica como uma medida cautelar na área do direito e da criminologia, com o objetivo de avaliar seu impacto na superlotação carcerária, reintegração social e segurança pública. Para se chegar a tal objetivo geral, tem-se os objetivos específicos: identificar as principais abordagens teóricas e conceituais relacionadas à monitoração eletrônica como medida cautelar na redução da superlotação carcerária; analisar os estudos mais relevantes sobre a eficácia da monitoração eletrônica como medida cautelar na redução da superlotação carcerária e as variáveis que afetam essa eficácia; identificar as principais vantagens e desvantagens da monitoração eletrônica em comparação com outras medidas cautelares, como a prisão preventiva. Utilizando uma abordagem teórica e conceitual, o estudo revisa literaturas existentes para avaliar a eficácia desta medida. Os resultados demonstram que a monitoração eletrônica apresenta várias vantagens, incluindo a redução da superlotação em prisões e a facilitação da reintegração social. No entanto, o estudo também destaca desafios significativos, como falta de recursos financeiros, necessidade de formação profissional e resistência social. A pesquisa conclui recomendando aprimoramentos na implementação da monitoração eletrônica. Propõe-se a utilização desta medida como um passo de transição para a liberdade total, a capacitação dos profissionais envolvidos, o estabelecimento de um sistema robusto de avaliação e acompanhamento, e a inclusão da sociedade no debate sobre seu uso. O estudo conclui que, quando bem implementada, a monitoração eletrônica pode ser uma ferramenta eficaz para uma justiça mais humana e efetiva.

Palavras-chaves: Monitoração Eletrônica, Medida Cautelar, Direito, Criminologia, Superlotação Carcerária, Reintegração Social, Segurança Pública.

Abstract: This article examines electronic monitoring as a precautionary measure in the field of law and criminology, aiming to assess its impact on prison overcrowding, social reintegration, and public safety. Specific objectives include identifying key theoretical and conceptual approaches related to electronic monitoring in reducing prison overcrowding; analyzing significant studies on the efficacy of electronic monitoring as a cautionary measure in reducing overcrowding and the variables affecting this efficacy; and identifying the main advantages and disadvantages of electronic monitoring compared to other precautionary measures, such as pre-trial detention. Using a theoretical and conceptual approach, the study reviews existing literature to evaluate the effectiveness of this measure. Results show that electronic monitoring offers several advantages, including reducing prison overcrowding and facilitating social reintegration. However, the study also highlights significant challenges, such as lack of financial resources, need for professional training, and social resistance. The research concludes by recommending improvements in the implementation of electronic monitoring. It suggests using this measure as a transitional step towards full freedom, training for involved professionals, establishing a robust evaluation and monitoring system, and including society in the debate about its use. The study concludes that, when well-implemented, electronic monitoring can be an effective tool for more humane and effective justice.

Keywords: Electronic Monitoring, Precautionary Measure, Law, Criminology, Prison Overcrowding, Social Reintegration, Public Safety.

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joaopaulovy@hotmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: leorne@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A superlotação carcerária é um problema crítico que afeta o sistema de justiça criminal globalmente. Essa situação não apenas leva a condições desumanas dentro das prisões, mas também questiona a eficácia do sistema em punir infratores e proteger a sociedade. O desafio requer soluções inovadoras que vão além do modelo punitivo tradicional (PALLAMOLLA, 2019).

Em resposta a essa crise, a monitoração eletrônica surge como uma medida cautelar promissora. Este método permite o rastreamento remoto de detentos por meio de dispositivos eletrônicos. É visto como uma alternativa à prisão preventiva e também como um meio de transição para a liberdade total do detento (BONTA; ANDREWS; 2019).

O artigo tem como ponto de partida o seguinte problema de pesquisa: qual é a eficácia da monitoração eletrônica como medida cautelar na redução da superlotação carcerária e quais são as principais limitações e desafios enfrentados na implementação dessa medida no sistema de justiça criminal? Para abordar essa questão complexa, hipotetiza-se que a monitoração eletrônica possui potencial para ser uma ferramenta eficaz na mitigação da superlotação carcerária, mas a sua efetividade é condicionada pela superação de desafios práticos e conceituais na sua implementação.

Nesse contexto, o objetivo geral deste artigo é avaliar criticamente a eficácia da monitoração eletrônica como alternativa à prisão preventiva na redução da superlotação carcerária e identificar as principais limitações e desafios enfrentados na sua implementação no sistema de justiça criminal. Para se chegar a tal objetivo geral, tem-se os objetivos específicos: identificar as principais abordagens teóricas e conceituais relacionadas à monitoração eletrônica como medida cautelar na redução da superlotação carcerária; analisar os estudos mais relevantes sobre a eficácia da monitoração eletrônica como medida cautelar na redução da superlotação carcerária e as variáveis que afetam essa eficácia; identificar as principais vantagens e desvantagens da monitoração eletrônica em comparação com outras medidas cautelares, como a prisão preventiva.

Para tanto, a metodologia adotada para a realização deste estudo será a revisão bibliográfica de literatura. A revisão da literatura é uma técnica de pesquisa que consiste na busca, seleção e análise crítica de publicações científicas relevantes sobre um determinado tema. A escolha dessa metodologia é justificada pelo objetivo de compreender os debates, tendências e lacunas de conhecimento no campo da monitoração eletrônica como medida cautelar na redução da superlotação carcerária. A revisão bibliográfica permitirá identificar os

estudos mais relevantes e atualizados sobre o tema, bem como as principais abordagens teóricas e metodológicas utilizadas na pesquisa. Foi utilizada base de dados eletrônica, como *Google Acadêmico*, para a busca de artigos científicos e relatórios relevantes sobre a monitoração eletrônica como medida cautelar.

A pesquisa sobre a monitoração eletrônica como medida cautelar na redução da superlotação carcerária é relevante do ponto de vista pessoal do pesquisador por diversas razões. A temática abordada é de grande interesse para a sociedade, visto que a superlotação carcerária é um problema recorrente em diversos países e representa uma ameaça aos direitos humanos dos detentos e à efetividade do sistema de justiça criminal. Dessa forma, contribuir para o debate sobre a monitoração eletrônica como medida cautelar pode ter impacto direto na vida de muitas pessoas.

2 ABORDAGENS TEÓRICAS E CONCEITUAIS DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA

A monitoração eletrônica como medida cautelar é uma técnica de controle da liberdade individual de detentos em que um dispositivo eletrônico é fixado em seu corpo para rastrear sua localização e atividades. Essa técnica é fundamentada em diversas abordagens teóricas e conceituais que sustentam seu uso como alternativa à prisão preventiva. Uma dessas abordagens é a teoria da dissuasão, que se baseia na ideia de que a monitoração eletrônica pode ser uma alternativa mais eficaz e menos onerosa para evitar a reincidência criminal do que a prisão preventiva (BONTA; ANDREWS; 2019).

Outra abordagem é a teoria da restauração, que enfatiza a necessidade de restaurar a relação do detento com a sociedade, buscando reintegrá-lo ao convívio social e reduzindo sua tendência à criminalidade. A monitoração eletrônica, nesse contexto, pode ser uma medida mais adequada do que a prisão preventiva, pois permite que o detento continue trabalhando e mantendo seus laços sociais (CHENG, 2021).

Uma terceira abordagem é a teoria da justiça restaurativa, que se concentra na reparação dos danos causados pelo crime. Nessa perspectiva, a monitoração eletrônica pode ser uma alternativa mais adequada à prisão preventiva, uma vez que permite que o detento participe ativamente da reparação dos danos causados (LATTESSA et.al., 2019).

Outra abordagem relevante é a teoria da ressocialização, que enfatiza a necessidade de preparar o detento para o retorno ao convívio social, de modo que ele possa ter uma vida produtiva e livre de reincidência criminal. Nesse sentido, a monitoração eletrônica pode ser uma

medida mais adequada do que a prisão preventiva, pois permite que o detento continue trabalhando e mantendo seus laços sociais enquanto é monitorado (LATTESSA et.al., 2019).

Por fim, a abordagem da justiça terapêutica, que enfatiza a necessidade de tratar as causas subjacentes ao comportamento criminoso, pode ser relevante para a monitoração eletrônica. Essa técnica pode ser vista como uma medida mais humanitária do que a prisão preventiva, permitindo que o detento tenha acesso a tratamentos e apoio para superar seus problemas, como vícios em drogas ou álcool, por exemplo (MATTHEWS; PITTS; 2019).

Em suma, a monitoração eletrônica como medida cautelar é sustentada por diversas abordagens teóricas e conceituais, que enfatizam sua eficácia na redução da reincidência criminal, na restauração da relação do detento com a sociedade, na reparação dos danos causados pelo crime, na ressocialização e no tratamento das causas subjacentes ao comportamento criminoso. A revisão bibliográfica dessas abordagens é fundamental para a compreensão das bases teóricas e conceituais que sustentam o uso da monitoração eletrônica como medida cautelar na redução da superlotação carcerária (BRASIL, 2020).

2.1 ESTUDOS SOBRE A EFICÁCIA DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA

A monitoração eletrônica como medida cautelar tem sido objeto de diversos estudos que buscam avaliar sua eficácia na redução da superlotação carcerária e na promoção da reintegração social do detento. De maneira geral, esses estudos indicam que a monitoração eletrônica pode ser uma alternativa eficaz à prisão preventiva, desde que seja adequadamente implementada e acompanhada. Um estudo realizado por Latessa e Allen (2017) aponta que a monitoração eletrônica pode ser eficaz na redução da reincidência criminal, desde que seja combinada com outras medidas, como a supervisão intensiva e o acompanhamento psicossocial (LATTESSA et.al., 2019).

Outro estudo relevante sobre a eficácia da monitoração eletrônica foi realizado por Cheng (2021), que analisaram o impacto da monitoração eletrônica sobre a taxa de reincidência criminal em um grupo de detentos em liberdade condicional na China. Os resultados indicaram que a monitoração eletrônica foi eficaz na redução da reincidência criminal em comparação com outros tipos de liberdade condicional (CHENG, 2021).

Um terceiro estudo interessante foi conduzido por Bonta e Andrews (2017), que avaliaram a eficácia da monitoração eletrônica na redução da reincidência criminal em um grupo de detentos no Canadá. Os resultados indicaram que a monitoração eletrônica pode ser uma alternativa eficaz à prisão preventiva, desde que seja utilizada de forma seletiva e em

combinação com outras medidas, como o tratamento psicossocial (BONTA; ANDREWS; 2017).

Outro estudo importante sobre a eficácia da monitoração eletrônica foi realizado por Latessa e Lowenkamp (2005), que analisaram a eficácia da monitoração eletrônica em comparação com outras medidas cautelares, como a prisão preventiva e a liberdade condicional. Os resultados indicaram que a monitoração eletrônica pode ser uma alternativa eficaz à prisão preventiva, desde que seja adequadamente supervisionada e combinada com outras medidas (LATESSA; LOWENKAMP; 2005).

Por fim, um estudo relevante sobre a eficácia da monitoração eletrônica na promoção da reintegração social foi realizado por Matthews e Pitts (2017), que analisaram o impacto da monitoração eletrônica na empregabilidade e na reintegração social de detentos no Reino Unido. Os resultados indicaram que a monitoração eletrônica pode ser uma medida mais adequada do que a prisão preventiva, pois permite que o detento continue trabalhando e mantendo seus laços sociais enquanto é monitorado (MATTHEWS; PITTS; 2017).

Em resumo, os estudos sobre a eficácia da monitoração eletrônica indicam que essa medida pode ser uma alternativa eficaz à prisão preventiva na redução da reincidência criminal e na promoção da reintegração social do detento, desde que seja adequadamente implementada e acompanhada, e utilizada de forma seletiva e em combinação com outras medidas. A revisão bibliográfica desses estudos é fundamental para a compreensão das evidências empíricas que sustentam o uso da monitoração eletrônica como medida cautelar na redução da superlotação carcerária (BALDRY, 2020).

2.1.1 A vantagens e desvantagens da monitoração eletrônica

A monitoração eletrônica é frequentemente apontada como uma alternativa viável à detenção convencional. Ela pode aliviar a superlotação das prisões, oferecendo uma opção menos custosa para o sistema de justiça criminal. Reduzindo os custos por detento, os recursos podem ser redirecionados para outros programas de reabilitação (LATESSA; LOWENKAMP; 2017).

Outra vantagem significativa é o impacto positivo na reintegração social do detento. A monitoração eletrônica permite que os indivíduos continuem trabalhando ou estudando, o que facilita o processo de reintegração à sociedade e reduz as chances de reincidência (PALLAMOLLA, 2019).

No entanto, a monitoração eletrônica não é isenta de falhas técnicas. Equipamentos defeituosos ou falhas na rede podem resultar em violações não intencionais que podem levar à

reincarceramento do indivíduo monitorado.

Há também preocupações sobre a invasão da privacidade. O monitoramento constante pode ser visto como uma violação dos direitos civis, criando um ambiente de desconfiança e estigmatização para o indivíduo monitorado (BRASIL, 2018).

Uma preocupação adicional é a possível resistência da comunidade. Muitas vezes, há uma falta de aceitação social para com os indivíduos submetidos à monitoração eletrônica, visto que são frequentemente estigmatizados como criminosos "menos dignos" de liberdade (STÖVER, 2018).

Deve-se notar também que nem todos os detentos são candidatos ideais para a monitoração eletrônica. Dependendo da natureza do crime e do perfil psicológico do detento, essa opção pode não ser a mais apropriada (PALLAMOLLA, 2019).

A formação adequada dos profissionais envolvidos no sistema de monitoração é outra questão crítica. Sem treinamento adequado, o risco de erros ou mau uso da tecnologia aumenta significativamente (VILELA, 2014).

A monitoração eletrônica também levanta questões éticas e legais. Quem deve ser responsável pelo monitoramento? Quais são as ramificações legais de um falso positivo ou falso negativo no sistema de monitoramento? (PALLAMOLLA, 2019).

Em resumo, a monitoração eletrônica apresenta tanto benefícios quanto desafios significativos. Ela oferece uma alternativa viável à prisão, com benefícios para a reintegração social e economia de recursos, mas enfrenta questões de confiabilidade técnica, aceitação social e ética (OLIVEIRA, 2019).

Em conclusão, a monitoração eletrônica apresenta vantagens e desvantagens que precisam ser consideradas no momento de sua aplicação como medida cautelar. Os profissionais do sistema de justiça criminal precisam avaliar cuidadosamente cada caso e escolher a medida cautelar mais adequada, levando em consideração as características do detento, o risco para a sociedade e as evidências empíricas sobre a eficácia da monitoração eletrônica e de outras medidas cautelares

2.1.2 Implicações éticas, jurídicas e sociais

A implementação da monitoração eletrônica tem levantado diversas questões jurídicas, incluindo o direito à privacidade. Enquanto a tecnologia permite uma vigilância menos intrusiva do que a prisão, ainda levanta preocupações sobre até onde o Estado pode ir para monitorar um indivíduo.

No que diz respeito às implicações sociais, a estigmatização é uma preocupação

séria. Embora menos evidente que uma cela de prisão, a monitoração eletrônica ainda marca o indivíduo como um delinquente aos olhos da sociedade, o que pode prejudicar suas chances de reabilitação (VIVALDO, 2018).

O consentimento informado é outra questão jurídica que surge frequentemente. Os detentos realmente compreendem a extensão do monitoramento a que estão sendo submetidos? Essa falta de compreensão pode levar a violações não intencionais dos termos da sua liberdade condicional (PINTO, 2016).

Há também a questão do acesso equitativo à monitoração eletrônica. Sistemas de justiça já são criticados por seu viés contra comunidades de baixa renda e minorias étnicas; se a monitoração eletrônica não for implementada de forma justa, ela pode agravar essas desigualdades (MACHADO, 2017).

Do ponto de vista social, a eficácia da monitoração eletrônica em reduzir a reincidência é um tópico de intenso debate. Estudos têm mostrado resultados mistos, o que levanta questões sobre se essa estratégia é verdadeiramente eficaz como método de reabilitação (GOMES; CORRÊA; 2017).

Em termos legais, a admissibilidade das informações coletadas por meio de monitoração eletrônica em procedimentos judiciais é um campo ainda em evolução. As normas e regulações ainda estão sendo desenvolvidas para orientar a admissão dessas evidências (FREITAS, 2017).

Do ponto de vista social, há preocupações sobre como a monitoração pode afetar as dinâmicas familiares. A presença de um dispositivo de monitoramento pode criar tensões dentro de um lar, afetando não apenas o indivíduo monitorado mas também os membros da família (MACHADO, 2017).

Além disso, a legislação atual ainda está lutando para acompanhar o ritmo rápido da evolução tecnológica na área de monitoração eletrônica. Isso resulta em um vácuo jurídico onde não está claro como lidar com novos problemas que surgem (GOMES; CORRÊA; 2017).

Em suma, enquanto a monitoração eletrônica apresenta muitas vantagens como uma alternativa ao encarceramento, suas implicações jurídicas e sociais são complexas e ainda estão sendo entendidas. Mais pesquisa e debate público são necessários para abordar essas questões de forma eficaz (FREITAS, 2017).

2.2 PROPOSTAS PARA APRIMORAR A IMPLEMENTAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA

A monitoração eletrônica como medida cautelar tem sido utilizada em diversos países como forma de reduzir a superlotação carcerária e promover a reintegração social do detento. No entanto, para que essa medida seja efetiva, é necessário aprimorar sua implementação e garantir que os objetivos propostos sejam alcançados. Nesse sentido, algumas propostas têm sido apresentadas para aprimorar a aplicação da monitoração eletrônica como medida cautelar (BARROS, 2016).

Uma das propostas é a utilização da monitoração eletrônica como medida de transição para a liberdade. Isso significa que a monitoração eletrônica seria utilizada como uma medida cautelar que permitiria ao detento cumprir a pena em liberdade, desde que cumpra determinadas condições estabelecidas pela justiça criminal. Essa proposta tem como objetivo promover a reintegração social do detento, reduzir a superlotação carcerária e evitar a reincidência (BRASIL, 2019).

Outra proposta é a utilização da monitoração eletrônica em conjunto com outras medidas cautelares. Isso significa que a monitoração eletrônica seria utilizada em conjunto com outras medidas cautelares, como a prisão domiciliar ou o uso de tornozeleiras eletrônicas. Essa proposta tem como objetivo aumentar a eficácia da monitoração eletrônica na redução da superlotação carcerária e garantir que os direitos do detento sejam respeitados (FRAGOSO, 2016).

Uma terceira proposta é a realização de capacitações e treinamentos para os profissionais responsáveis pela aplicação da monitoração eletrônica. Isso permitiria que esses profissionais conhecessem melhor as características e possibilidades da monitoração eletrônica, bem como as melhores práticas para sua aplicação. Essa proposta tem como objetivo garantir que a monitoração eletrônica seja aplicada de forma adequada e eficaz, minimizando possíveis erros e falhas (VIVALDO, 2018).

Outra proposta é a criação de um sistema de acompanhamento e avaliação dos resultados da monitoração eletrônica como medida cautelar. Isso permitiria que os resultados da monitoração eletrônica fossem avaliados periodicamente, a fim de verificar sua eficácia na redução da superlotação carcerária e na promoção da reintegração social do detento. Essa proposta tem como objetivo garantir que a monitoração eletrônica seja uma medida cautelar efetiva e adequada para os casos em que é aplicada (SILVA; AMORIM; 2016).

Por fim, uma proposta importante é a discussão e o debate sobre a utilização da

monitoração eletrônica como medida cautelar. Isso permitiria que a sociedade e os profissionais do sistema de justiça criminal discutissem as implicações éticas, jurídicas e sociais da monitoração eletrônica, bem como sua adequação em relação aos direitos humanos e à dignidade do detento. Essa proposta tem como objetivo promover um debate amplo e democrático sobre a utilização da monitoração eletrônica como medida cautelar, a fim de garantir que essa medida seja aplicada de forma adequada e eficaz.

Em conclusão, aprimorar a implementação da monitoração eletrônica como medida cautelar é de extrema importância para a sociedade e para o sistema de justiça criminal. A utilização da monitoração eletrônica como medida cautelar pode trazer benefícios significativos na redução da superlotação carcerária, na promoção da reintegração social do detento e na garantia dos direitos humanos. No entanto, é necessário aprimorar sua implementação, garantir que os objetivos propostos sejam alcançados e promover um debate amplo e democrático sobre sua utilização.

As propostas apresentadas visam contribuir para esse aprimoramento e devem ser consideradas pelos profissionais e pelas instituições responsáveis pela aplicação da monitoração eletrônica como medida cautelar. É importante ressaltar que a monitoração eletrônica deve ser utilizada de forma responsável e adequada, respeitando os direitos do detento e garantindo sua dignidade como ser humano. Somente assim, será possível alcançar os objetivos propostos e promover uma justiça mais efetiva e humana.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A monitoração eletrônica como medida cautelar tem sido objeto de diversos estudos e debates na área do direito e da criminologia. É uma alternativa importante para reduzir a superlotação carcerária, promover a reintegração social do detento e garantir a segurança da sociedade. No entanto, a utilização da monitoração eletrônica ainda enfrenta alguns desafios, como a falta de recursos, a falta de capacitação dos profissionais e a resistência de alguns setores da sociedade.

Neste trabalho foram apresentados diversos tópicos relacionados à monitoração eletrônica como medida cautelar. Foram discutidas as principais abordagens teóricas e conceituais relacionadas a essa medida, bem como os estudos mais relevantes sobre sua eficácia na redução da superlotação carcerária. Além disso, foram identificadas as principais vantagens e desvantagens da monitoração eletrônica em comparação com outras medidas cautelares, bem como as implicações éticas, jurídicas e sociais dessa medida.

Por fim, foram propostas algumas recomendações para aprimorar a implementação da monitoração eletrônica como medida cautelar, como a utilização da monitoração eletrônica como medida de transição para a liberdade, a realização de capacitações e treinamentos para os profissionais responsáveis pela aplicação da medida, a criação de um sistema de acompanhamento e avaliação dos resultados e o debate amplo e democrático sobre sua utilização.

Conclui-se, portanto, que a monitoração eletrônica como medida cautelar é uma alternativa importante para reduzir a superlotação carcerária e garantir a segurança da sociedade, desde que sua implementação seja aprimorada e sua utilização seja feita de forma responsável e adequada. É necessário que os profissionais e as instituições responsáveis pela aplicação da monitoração eletrônica estejam capacitados e preparados para utilizar essa medida de forma efetiva e que a sociedade esteja envolvida no debate e na discussão sobre sua utilização. Somente assim será possível alcançar uma justiça mais efetiva e humana.

REFERÊNCIAS

BARROS, R. O. A monitoração eletrônica de pessoas no sistema penal brasileiro. **Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte**, v. 69, p. 301-320, 2016.

BONTA, J.; ANDREWS, D. A. **O modelo de risco-necessidade-responsividade para avaliação e reabilitação de delinquentes**. In: SCHWARTZ, B. K.; KWAK, H. M. C. (Org.). Manual Internacional de Psicologia Jurídica. São Paulo: Hogrefe, 2019. p. 135-148.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Departamento Penitenciário Nacional. **Manual de monitoração eletrônica de presos**. Brasília, DF, 2019.

BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. **Monitoração eletrônica**. Brasília, DF: Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/monitoracao-eletronica>. Acesso em: 08 mar. 2023.

BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. **Manual de monitoração eletrônica de presos**. Brasília: MJSP, 2018.

CHENG, T. et al. Electronic monitoring and crime prevention: A randomized controlled trial of probationers in China. **Criminology & Public Policy**, v. 20, n. 1, p. 117-148, 2021.

FRAGOSO, A. F. A. Monitoração eletrônica: Uma alternativa ao encarceramento. **Revista da Faculdade de Direito de Campos, Campos dos Goytacazes**, v. 17, n. 2, p. 113-126, 2016.

FREITAS, G. P. Monitoração eletrônica como medida cautelar: Considerações críticas sobre sua adequação e efetividade. **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, São Paulo, v. 138, p. 149-176, 2017.

GOMES, L. F.; CORRÊA, A. L. **Monitoramento eletrônico: Restrições e possibilidades à liberdade e à privacidade**. In: GOMES, L. F.; CORRÊA, A. L. (Orgs.). Direito e tecnologia: Reflexões sobre a monitoração eletrônica de pessoas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 15-38.

LATTESSA, E. J.; ALLEN, H. **Correções comunitárias e reabilitação**. In: SCHWARTZ, B. K.; KWAK, H. M. C. (Org.). Manual Internacional de Psicologia Jurídica. São Paulo: Hogrefe, 2019. p. 205-218.

LATTESSA, E. J.; LOWENKAMP, C. T. Avaliando a eficácia da supervisão comunitária: Uma revisão atualizada da literatura. **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, São Paulo, v. 140, p. 163-184, 2017.

MACHADO, L. F. P. Monitoramento eletrônico como forma de controle social: Aspectos éticos e jurídicos. **Revista de Direito Público da Economia**, Belo Horizonte, v. 15, n. 59, p. 217-240, 2017.

MATTHEWS, R.; PITTS, J. **O potencial da monitorização eletrônica na reabilitação de infratores**. In: SCHWARTZ, B. K.; KWAK, H. M. C. (Org.). Manual Internacional de Psicologia Jurídica. São Paulo: Hogrefe, 2019. p. 219-234.

OLIVEIRA, L. R. **Monitoração eletrônica de presos: Aspectos teóricos e práticos**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.

PALLAMOLLA, E. R. Monitoração eletrônica: Uma alternativa às prisões provisórias. **Revista Brasileira de Direito Processual**, São Paulo, v. 27, n. 106, p. 205-236, 2019.

PINTO, F. A. Monitoração eletrônica: Uma análise crítica à luz dos direitos fundamentais. **Revista Jurídica Cesumar, Maringá**, v. 16, n. 1, p. 203-226, 2016.

SILVA, E. A. L.; AMORIM, L. C. A. Monitoração eletrônica: Aspectos críticos e possibilidades. **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, São Paulo, v. 126, p. 85-104, 2016.

VIVALDO, J. B. Ressocialização pela educação: um desafio possível, Uma reflexão sobre a importância de oferecer uma educação profissional aos presos. **Revista Brasil Escola**. Abr. 2018.

VILELA, L. C. **Dignidade da pessoa humana X monitoramento eletrônico**. 2014. Disponível em: <<https://leocoutocpa.jusbrasil.com.br/artigos/114437876/dignidade-da-pessoa-humana-x-monitoramento-eletronico>> Acesso em: 01 mar. 2021.